

ROSSIYA VA O'ZBEKISTON MUNOSABATLARINING O'ZGARISH TENDENSIYALARI

Bektemir Qudratov

O'zbekiston Reaspublikasi Fanlar Akademiyasi qoshidagi

“Eng yangi tarix markazi” tayanch doktauranti

E-mail: qudratovbektemir12@gmail.com

Tel: 99-440 88 40

Professor: Jo'rayev S.A. taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062817>

Annotatsiya Ushbu maqola Rossiya va O'zbekiston munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Bu ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik, harbiy-strategik, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning buguni va istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada geosiyosiy jarayonlarining Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston manfaatlariga mutanosibliigi tahlil qilingan. Maqolada mustaqil O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlari tarixiga nazar va zamonaviy kontekst, globalizatsiya va mintaqaviy hamkorlik, muammolari havola etilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, geosiyosat, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, harbiy, Samuel Xantington, Shavkat Mirziyoyev, Xalqaro tashkilotlar, tendensiya.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekistonni suveren davlat xalqaro munosabatlar sub`ekti sifatida 180 dan ortiq davlat tan olgan. Shulardan 120dan ortig'i bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan.

Mustaqil O'zbekistonning horijiy mamlakatlar bilan munosabatlar tarixi masalalari tarixiy tadqiqotlar tizimida muhim bo'g'in hisoblanadi. Istiqloq yillarida O'zbekiston horijning o'nlab davlatlari bilan har qanday vositalarsiz, teng va xalqaro huquq me'yorlari asosida iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy hamkorlik aloqalariga kirishdi. Xalqaro munosabatlarning chorak asrlik boy tajribasi to'plandi. Ayniqsa, dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan olib borilayotgan ko'p tomonlama munosabatlar O'zbekiston yuksalishida, jahon hamjamiyatida o'ziga munosib o'ringa ega bo'lishida yordam beradi.

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik va ittifoqchilik hamkorligi muntazam rivojlanib kengayib yanada mustahkamlanib bormoqda. O'zaro hamkorlikning bugungi bosqichi 2016 yildan boshlanib yangi tendensiyalarni keltirib chiqardi.

Ikki davlat rahbarlari bilan muntazam olib borilayotgan oliy darajada muloqotlar O'zbekiston Prezidenti olib borayotgan siyosiy va iqtisodiy islohotlarning shuningdek tashqi siyosatining Rossiyada yuqori baholayotganligini, ishonchli hamda ma'suliyatli strategik sherik va ittifoqchi sifatida qaralayotganligini ko'rsatadi.

Shubhasiz, o'zaro strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslangan hamkorlikning yangi davri SH.Mirziyoyevning prezidentlik davri bilan bog'liq bo'lmoqda. O'zbekistonda 2016 yildan buyon amalga oshirilayotgan ochiq, amaliy va pragmatik tashqi siyosati davlatlararo o'zaro manfaatli aloqalar va munosobatlarni strategik sheriklik va ittifoqchilikni yangi darajasiga olib chiqishga chiqish va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni, mexanizmlarni, vositalarni ochdi.

Shuningdek ikki davlat o'rtasida mavjud aloqalarni yanada rivojlantirish hamda avval erishilgan kelishuvlar ijrosini ta'minlash va yangi loyihalarni amalga oshirish uchun yangi impuls berdi. Ikki davlat o'rtasida imzolangan hujjatlar keng qamrovli bo'lib, ijtimoiy –

siyosiy, iqtisodiy, madaniy gumanitar sohalarini qamrab oladi va bugungi tez o'zgaruvchan xalqaro sharoitda keng qamrovda hamkorlik qilish uchun yangi imkoniyatlar, shart sharoitlar yaratmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Sivilizatsiyalar to'qnashuvi: Xantington Sovuq urushdan keyingi dunyoda to'qnashuvlarning asosiy manbai milliy davlatlar yoki mafkuralar o'rtasidagi to'qnashuvlar emas, balki sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuvlar bo'lishini ta'kidladi. U sakkizta yirik sivilizatsiyani, jumladan G'arb, Konfutsiy, Islom, Hindu va Afrikani aniqladi hamda bu sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuvlar kelajakda konfliktlarning asosiy shakli bo'lishini ta'kidladi.

Modernizatsiya va g'arblashish: Xantington modernizatsiya va g'arblashuv bir xil narsa emasligini, shuningdek, g'arbdan tashqari jamiyatlarni g'arblashtirishga urinishlar, ehtimol, qarama-qarshilik va mojarolarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Uning fikricha, g'arbdan tashqari jamiyatlar G'arb qadriyatlarini va institutlarini qabul qilmasdan, o'z shartlari asosida modernizatsiya qilinishlari mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Markaziy Osiyoning tashqi dunyo bilan aloqalari to'rt asosiy geostrategik yo'nalishi orasida Rossiya yo'nalishi so'nggi asrlar davomida yetakchi edi. XIX asrning so'nggi choragidan e'tiboran va deyarli butun XX asr davomida u mohiyat e'tibori bilan yagona yo'nalish bo'lib qoldi. Rossiyaning mintaqadagi hozirgi roli ko'p jihatdan ham ana shu holat bilan asoslanadi. Rossiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi aloqalarning mazmuni va xususiyatini bir qancha omillar belgilaydi.¹

Birinchi omil - savdo-iqtisodiy aloqalar. Bu aloqalar faqat so'nggi asrning iqtisodiy tarixi va bir paytlar yagona xalq xo'jaligi kompleksiga mansub bo'lganlik bilangina belgilanmaydi. Bu munosabatlar ancha chuqur ildizlarga ega. Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoni bosib olgunga qadar Buxoro Amirligining Rossiya bilan savdo-sotiq iajmi uning barcha janubiy qo'shnilari bilan umumiy savdo-sotiq iajmidan ikki baravar katta edi. Hamma gap, albatta, ishlab chiqarishning tuzilishi va iqtisodiyotlarning bir-birini to'ldirishidir. Rossiya - Markaziy Osiyoning asosiy tovarlari: xom ashyo, qishloq xo'jalik mahsulotlari, foydali qazilmalar uchun tabiiy bozordir. Markaziy Osiyoning qolgan barcha qo'shnilari shu guruhiga mansub tovarlarni o'zlari ishlab chiqaradilar va shu bois ular haridor emas, balki ko'proq mintaqaning savdo raqibi bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, mintaqaning boshqa biron-bir yaqin iqtisodiy hamkori Rossiya darajasida katta va qamrovli bozorga ega emas. Markaziy Osiyo uchun Rossiya boshqa qo'shni mamlakatlarda bo'lmagan strategik tovarlar - metall, yog'och, qurilish materiallarining asosiy manbaidir. Rossiya uchun Markaziy Osiyo uning sanoat mahsulotlari - to'qimachilik, qishloq xo'jalik mashinasozligi uchun tabiiy bozordir.

Xullas, ikkala tarafni iqtisodiy jihatdan bir-biriga tortadigan omillar so'nggi yillarda savdo-iqtisodiy aloqalar tarkibida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Markaziy Osiyo jahon energiya resurslari bozorining tarkibiy qismiga aylanib borayotir. Shu sohadagi yetakchi davlatlardan biri bo'lgan Rossiya buni hisobga olmasligi mumkin emas, albatta. 90-yillarning boshida, Markaziy Osiyoga nisbatan Rossiya tayinsiz siyosat olib borgan davrda u mintaqa energiya resurslarini, avvalo, Qozog'istonning neftga boy konlarini o'zlashtirishda tashabbusni qo'ldan chiqardi. So'nggi yillarda, Rossiya energetik kompaniyalari o'z qudratini tiklashi bilan bir vaqtda, u, avvalo, gaz qazib olish sohasida asosiy hamkor sifatidagi mavqeini mustahkamlash

¹ S.Safoyev. Markaziy Osiyodagi geosiyosat. - Toshkent-2005

uchun katta mablag'larni investitsiyalashtirishga harakat qilmoqda. Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishchi kuchi migratsiyasining kuchayishi ham qayd etilmoqda. Bu ikkala taraf uchun ham muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda savdo-iqtisodiy aloqalar tarkibida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Markaziy Osiyo jahon energiya resurslari bozorining tarkibiy qismiga aylanib borayotir. Shu sohadagi yetakchi davlatlardan biri bo'lgan Rossiya buni hisobga olmasligi mumkin emas, albatta. 90-yillarning boshida, Markaziy Osiyoga nisbatan Rossiya tayinsiz siyosat olib borgan davrda u mintaqa energiya resurslarini, avvalo, Qozog'istonning neftga boy konlarini o'zlashtirishda tashabbusni qo'ldan chiqardi. So'nggi yillarda, Rossiya energetik kompaniyalari o'z qudratini tiklashi bilan bir vaqtda, u, avvalo, gaz qazib olish sohasida asosiy hamkor sifatidagi mavqeini mustahkamlash uchun katta mablag'larni investitsiyalashtirishga harakat qilmoqda. Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishchi kuchi migratsiyasining kuchayishi ham qayd etilmoqda. Bu ikkala taraf uchun ham muhim ijtimoiy- iqtisodiy ahamiyat kasb etmoqda.

Ikkinchi muhim omil - transport kommunikatsiyalari. Mintaqa uchun shimoliy strategik transport yo'nalishi dengiz portlariga olib chiqadigan temir yo'llarga ega yagona yo'nalish hisoblanadi. Kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, Afg'oniston orqali o'tadigan transport yo'lagingirivojlanishi Rossiyani Janubi-Sharqiy Osiyo, Hind okeani va Fors ko'rfazining portlari bilan bog'lovchi yangi yo'llar vujudga kelishini anglatadi. Uchinchidan, Rossiya va Markaziy Osiyoni xavfsizlik va xalqaro xavf-xatarlarga qarshi kurash sohasidagi umumiy manfaatlar bog'laydi. 20 million musulmon yashaydigan Rossiya radikal islomga qarshi bevosita kurash olib bormoqda. Markaziy Osiyo, avvalo Afg'onistondagi terrorchilik hurujlari Chechenistondagi tuzilmalar bilan aloqa qilayotgani ma'lum. Bugungi kunda narkobiznes katta muammo bo'lib qolayotir. Rossiyada bu muammoni Markaziy Osiyodagi davlatlarning ishtirokisiz hal qilib bo'lmaydi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Qisqa qilib aytganda Rossiya hozirgi sharoitda O'zbekiston xususan Markaziy Osiyo uchun ham oxirgi yillarda asosiy savdo hamkori va siyosiy strategik jihatdan eng yaqin ittifoqchi bo'lib qoladi. Lekin keying yillarda mintaqada xususan O'zbekistonda boshqa bir ulkan iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan davlatlar Xitoy va Turkiyaning ham harbiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri ortib bormoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion / Recommendations). Biz hozirgi vaqtda dunyoda yangi tartiblar yangi chegaralar o'rnatilayotgan paytda O'zbekistonning tasqi siyosiy faoliyati qanday bo'ladi degan savolga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quydagi gaplari juda o'rinli - «Sizlar bilinglar: zamon juda murakkab. Hozir katta-katta davlatlar: «O'zbekiston, sen kim tarafda. Bo'ldi endi, neytral bo'lib yurishing bo'ldi, yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga

o'tgin», deya qattiq-qattiq aytib, vakillari ham kelib shunga da'vat qilyapti. «O'rta Osiyoda O'zbekiston bizga kerak, 36 million bo'ldi, 3-4 yilda 40 million bo'ladi, katta davlat bo'ladi, kim tarafsan?» - deyapti. Qarang, shunday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Javob bitta: bir tomonman, millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman, deb javob beraman», dedi Shavkat Mirziyoyev.²

References:

1. Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi sessiyasida so'zlagan nutqidan: Xalq so'zi gazetasi 14.03.23y
2. Safoyev S -Markaziy Osiyodagi geosiyosat. - Toshkent-2005
3. Jo'rayev S-Xalqaro munosabatlar va xalqaro tashkilotlar.-Toshkent-2008
4. M.Xayrullayev. O'zbek diplomatiyasi tarixidan.-Toshkent-2003
5. T.Tursunmuratov. Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlikni taminlashda ilmiy texnologik salohiyat omili. Toshkent-2016-yil
6. X.T Odilqoriyev. Siyosatshunoslik. "O'qituvchi" Toshkent 2008-yil
7. M.Qirgizboyev. Siyosatshunoslik. "Yangi asr avlodi" Toshkent- 2013 yil
8. R.Farmonov. O'zbekiston geosiyosati. Toshkent – 2013
9. Qudratova S. SYSTEM OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCES IN ORGANIZING LESSONS FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 706-710.
10. Qudratov, T. B. (2021). Ta'limda xalqaro tajribalar. Вестник магистратуры, (1-3 (112)), 66-67.

 INNOVATIVE
ACADEMY

² Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi sessiyasida so'zlagan nutqidan Xalq so'zi gazetasida 14.03.23y